

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHIYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjajev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG‘LARI HISOBIGA MOLIYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o‘g‘li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne‘matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o‘g‘li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHIYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	73
Abdullo Sohibov	
O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O‘ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO‘LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA)	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPIRIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	118
Ollokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOXOBCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH..... 161	
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIVAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LGHASHNING METODOLOGIK MODEL VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich MOLIVAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	

TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI.....	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI.....	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI.....	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI.....	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLİYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI.....	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLİYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	

QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	326
Abdullo Sohibov	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	331
Davronov Sanjar Ziyotovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli	
SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich	
Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa)	
Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun)	
GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Sarvarbek Allayev Erkin ugli	
Shavkat Asrolovich Ruziev	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich	
CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI.....	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULYAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	

TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOBI TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIVASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOBI VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdulkarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIVAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД)	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	
SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT	

Musayeva Shoira Azimovna FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи Каримова Азиза Аъзамиддин кизи BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna Xursanova Shaxnoza Anvar qizi TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNII.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ.....	567
Насиров Дилшод Фархадович Асадов Амальжон Мехрожевич Ахматов Алинур Дилшодович ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна INVESTITION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА - ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ.....	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли XORIJYI BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IPOTEKA-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi OECD VA YEVROPA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOYIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich	
Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	651
Усманова Диялфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOYIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich	
Yo'Ichiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	688
Ibragimov Husen Ismailovich	
KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Mamasolieva Kamila	
Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEKANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna	
AGROKLASTERLARDI MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI.....	717
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович	
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ	

ПОДДЕРЖКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕДНЫХ СЕМЕЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	736
Ережепов Кууанышбай Жиенбай улы	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR TASNIFI.....	741
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	747
Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	756
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
YER-SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	762
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
GEOSIYOSIY NOANIQLIK SHAROITIDA TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MODELI	767
Nodir Xidirov G'iyosaliyevich	
Sarvinozxon Lutfullayeva Azizxon qizi	
NEFT-GAZ SANOATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBASI	775
Mallayev Sirojiddin Eshdavlatovich	
AGROKLASTERLAR RIVOJLANISHINING INSTITUSIONAL-IQTISODIY NAZARIY MODELI	781
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ CSR В СИСТЕМУ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	789
Идиева Наргиза Олимовна	
Норова Саломат Юсуповна	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	797
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ БЕРЕЖЛИВОСТИ И ИННОВАЦИЙ.....	803
Аллаберганов Закир Гаибович	
"YASHIL IQTISODIYOT" BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM YO'NALISHI SIFATIDA (YEVROPA ITTIFOQI MISOLIDA)	809
Sharifxodjayev Shavkat Oqilovich	
Achilova Shirin Shavkat qizi	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	815
Aipova Iroda Ikramovna	
DON MAHSULOTLARI SANOATIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY SAMARADORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH.....	820
Aipova Iroda Ikramovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDIGA XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH	826
Najmiddinov Sherzod Qiyomiddin o'g'li	
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	831
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIGA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH SAMARADORLIGI.....	836
Xusanova Malohat Mingnorovna	
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ООО «YANGI ZAMON TUHFASI»	842
Шавкатов Шохаббос Шухрат угли	
O'ZBEKISTON MISOLIDA LOMBARD SEKTORI MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARI VA HISOB AMALIYOTI.....	854
Maksud Zaxirov	
IQTISODIY O'SISH VA O'ZBEKISTONNING YAIM DARAJASI.....	859
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	

MINTAQAVIY MEHNAT BOZORI - XALQARO MEHNAT BOZORINING BIR QISMI SIFATIDA	864
Ismatova Shoxsanam Abdulaziz qizi	
DIGITAL INTERNATIONAL MARKETING: PROMOTION WITHOUT BORDERS (Rapid entry into foreign markets on a minimal budget using social media, influencers, and marketplaces (Amazon, AliExpress))	869
Abdullaev Aziz Kurbanovich	
Azimov Khumoyun Khamid ugli	
Pardayev Xhusniddin Jakhongir ugli	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART BANDLIK SHAKLLARIDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	878
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
TIBBIYOT TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING YANGI YECHIMLARI.....	885
Muhammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
BANKLAR INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINING O'RNI	888
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI TAHLILI.....	893
Nazirova Sayyora Baxtiyorovna	
Ergasheva Komila To'ra qizi	
MAHALLALARDA TADBIRKORLIK EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLARNING METODOLOGIK MODELII	897
Sharopova Nafosat Radjabovna	
SANOAT KORXONALARIDA LOGISTIKA TIZIMINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	904
Shoyimov Sarvar Qahramon o'g'li	
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ	908
Эргашева Шахло Тургуновна	
ISHLAB CHIQUARUVCHI ORTIQCHALIGI VA ISTE'MOLCHI ORTIQCHALIGI.....	915
Ortiqov G'anisher Xudoyberdi o'g'li	
Xo'jaqulov Hasan Dilshod o'g'li	
РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	920
Ишонкулова Феруза Асатовна	
O'ZBEKISTON MEHNOMXONA XO'JALIKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	926
Asqarova Lobarxon Usmanjanovna	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISHLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	930
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Xolmurodova Sevara Asqarovna	
MAMLAKATIMIZ QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING ZAMONAVIY BOSHQARUVI	936
Siddiqov Zoxid Tulkunovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IQTISODIY MEKANIZMNING QIYMATNI BAHOLASH VA NARX SHAKLLANISHIGA TA'SIRINI KUCHAYTIRISH	941
Rasulev Alisher Fayziyevich	
Oxunova Oygul Usmonjon qizi	
THE ROLE OF COUNTRY-OF-ORIGIN EFFECT IN CONSUMER PURCHASING DECISIONS	950
Matrizayev Sarvarbek Anvar o'g'li	
Abdurakhmonov Javlonbek Ravshan o'g'li	
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	960
Эргашев Гайрат Уралович	
YOSH YENGIL ATLETIKACHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH	965
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	972
Zakirov Mir Timur Zakir o'g'li	
HUDUDLARNI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDAGI NOMUTANOSIBLIK LARNI BAHOLASH: KOGNITIV VA EKONOMETRIK MODEL LASHTIRISH YONDASHUVI.....	976
Madaminov Sardorbek Qadamovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI SEGMENTLASH ORQALI MOLIYALASHTIRISH MODEL I.....	981
Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich	
TURIZM TURLARINI DIVERSIFIKATSIYALASH JARAYONLARINI BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA OMILLAR TA'SIRINI BAHOLASHDA TAHLIL METODOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI	986
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
O'ZBEKISTONDA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHI VA ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY FAOLIYATINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	995
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	

O'ZBEKISTONDA TELEKOMMUNIKATSIYA TEKNOLOGIYALARI RIVOJLANISHI VA ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY FAOLIYATINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: husanboyismailov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda telekommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish jarayonlari hamda aloqa korxonalarining moliyaviy faoliyatidagi zamonaviy tendensiyalar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida raqamli transformatsiya, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, investitsion faollik va bozor raqobati kabi omillarning korxonalar moliyaviy natijalariga ta'siri o'rganilgan. Shuningdek, telekommunikatsiya sohasining iqtisodiy rivojlanishdagi o'rnini baholaniib, istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari aniqlangan. Olingan natijalar asosida sohani yanada rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: telekommunikatsiya texnologiyalari, aloqa korxonalarini, moliyaviy faoliyat, raqamli transformatsiya, innovatsiya, investitsiya, bozor raqobati, iqtisodiy rivojlanish.

Abstract. This article examines the development of telecommunications technologies in Uzbekistan and the modern trends in the financial activities of communication enterprises. The study analyzes the impact of digital transformation, the implementation of innovative technologies, investment activity, and market competition on the financial performance of enterprises. It also evaluates the role of the telecommunications sector in the country's economic development and identifies prospective directions for future growth. Based on the findings, scientifically grounded conclusions are provided.

Key words: telecommunications technologies, communication enterprises, financial activity, digital transformation, innovation, investment, market competition, economic development.

Аннотация. В данной статье исследуются процессы развития телекоммуникационных технологий в Узбекистане и современные тенденции финансовой деятельности предприятий связи. В ходе исследования анализируется влияние цифровой трансформации, внедрения инновационных технологий, инвестиционной активности и конкурентной среды на финансовые результаты предприятий. Также оценивается роль телекоммуникационного сектора в экономическом развитии страны и определяются перспективные направления его дальнейшего развития. На основе полученных результатов сформулированы научно обоснованные выводы.

Ключевые слова: телекоммуникационные технологии, предприятия связи, финансовая деятельность, цифровая трансформация, инновации, инвестиции, конкуренция, экономическое развитие.

KIRISH

Jahon miqyosida fan va texnologiyalar taraqqiyotining jadallashuvi, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning keng ko'lamda raqamlashtirilishi hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining barcha sohalarga tizimli ravishda integratsiyalashuvi zamonaviy iqtisodiy taraqqiyotning hal qiluvchi omiliga aylanmoqda. Bu jarayon har bir mamlakat, ayniqsa O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun aloqa korxonalarining jadal rivojlanishini taqozo etadi. Mazkur holat nafaqat tarmoqning o'sishini ta'minlaydi, balki mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Aloqa korxonalarining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun iqtisodiy, texnologik va mehnat resurslari bilan bir qatorda ularning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, mazkur bobda aloqa korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash istiqbollari asoslab beriladi. Jumladan, ushbu paragrafda O'zbekistonda telekommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi hamda aloqa korxonalarini moliyaviy faoliyatining zamonaviy tendensiyalari yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Telekommunikatsiya sohasining iqtisodiy rivojlanishdagi o'rnini bir qator xalqaro tashkilotlar tomonidan keng o'rganilgan. Xususan, World Bank¹ hisobotlarida raqamli infratuzilmaning rivojlanishi mamlakat iqtisodiy o'sishining muhim drayveri ekanligi ta'kidlanadi. Tashkilot ekspertlarining fikricha, keng polosali internet va mobil aloqa xizmatlarining kengayishi ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi hamda yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qiladi. Shuningdek, OECD² tadqiqotlarida telekommunikatsiya tarmoqlarining rivojlanishi innovatsion faoliyatni rag'batlantirishi va bozor raqobatini kuchaytirishi qayd etilgan.

Telekommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish jarayonlari nazariy jihatdan ham chuqur o'rganilgan. Jumladan, Manuel Castells³ "tarmoq jamiyati" konsepsiyasini ilgari surib, axborot texnologiyalari zamonaviy iqtisodiyotning asosiy omiliga aylanganini ta'kidlaydi. Uning fikricha, axborot oqimlari va raqamli infratuzilma rivojlangan sari iqtisodiy tizimlar yanada integratsiyalashgan hamda samarali shaklga ega bo'ladi. Shu bilan birga, Michael Porter⁴ raqobat ustunligi nazariyasida innovatsiyalar va texnologik rivojlanish korxonalar samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omil ekanligini asoslab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida, avvalo, telekommunikatsiya sohasiga oid nazariy va amaliy adabiyotlar tahlil qilindi. Ushbu bosqichda tizimli yondashuv asosida sohaning rivojlanish tendensiyalari, moliyaviy ko'rsatkichlar hamda raqamli transformatsiya jarayonlari o'rganildi. Shuningdek, qiyosiy tahlil usuli yordamida O'zbekiston telekommunikatsiya sektorining rivojlanish darajasi xalqaro tajriba bilan solishtirildi.

Ekonometrik tahlil bosqichida aloqa korxonalarining moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar — daromad, xarajatlar, investitsiya hajmi, inflyatsiya darajasi, texnologik yangilanishlar va raqobat darajasi — tanlab olindi. Ushbu omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash maqsadida ko'p omilli regressiya modeli qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro telekommunikatsiya sohasi oxirgi o'n yillikda sezilarli texnik va iqtisodiy transformatsiyani boshdan kechirdi. Ushbu transformatsiyaning markazida beshinchi avlod aloqa texnologiyalari (5G), buyumlar interneti (IoT), sun'iy intellekt (AI) hamda bulut asosidagi xizmatlar turibdi. Bu jarayon telekom operatorlarini an'anaviy tarmoq provayderlaridan raqamli platforma operatorlariga aylantirmoqda⁵.

Yaponiyaning Fujitsu texnologiya parki ma'lumotlariga ko'ra, ushbu jarayonning asosiy katalizatorlaridan biri — 5G texnologiyasidir. 5G tarmoqlari ultra yuqori tezlik, past kechikish (low latency) va keng qamrovli ulanish imkoniyatlari bilan sohani yangi rivojlanish bosqichiga olib chiqmoqda. Bu esa, o'z navbatida, buyumlar interneti, avtomatlashtirilgan sanoat (Industrial IoT) hamda virtual texnologiyalar (AR/VR) kabi yangi xizmatlar uchun qulay muhit yaratmoqda⁶.

The Connector internet nashrining ta'kidlashicha, global IoT bozori jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Tahlillarga ko'ra, 2025-yilga kelib dunyo bo'ylab IoT qurilmalarining soni 75 milliarddan oshishi kutilmoqda, bu esa telekommunikatsiya infratuzilmalaridan katta hajmdagi ma'lumotlarni uzatish va boshqarish imkoniyatlarini talab etadi⁷. Bunda 5G tarmoqlari IoT qurilmalarining tezkor, xavfsiz va samarali aloqasini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahon tajribasidan Reliance Industries Limited xolding kompaniyasining (savdo belgisi — "Jio") "Jio Internet Revolution" global loyihasini misol sifatida keltirish mumkin. Mazkur loyiha doirasida 2016-yilda "Jio 4G" tarmog'i ommaviy ishga tushirilib, Hindiston telekommunikatsiya bozorida keng ko'lamli raqamli o'zgarishlarga turtki berdi⁸. Natijada mamlakatda internet foydalanuvchilari soni sezilarli darajada oshdi hamda raqamli xizmatlar iste'moli kengaydi.

1 World Bank. Digital Development Report: Telecommunications Sector Overview. — Washington, D.C.

2 OECD. Broadband and Telecommunications Outlook. — Paris: OECD Publishing.

3 Manuel Castells. The Rise of the Network Society. — Wiley-Blackwell, 2010. — Axborot jamiyati va raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslari.

4 Michael Porter. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. — New York: Free Press, 1985.

5 Suyunov S. Digital Transformation and Its Impact on Telecommunications // International Journal of Artificial Intelligence. — 2025. — Vol. 1, No. 5. — Pp. 508–511.

6 Fujitsu. 5G Business of the IoT Era. — URL: <https://global.fujitsu/en-global/about/vision/leadership-challenges/21-5g-business-of-the-iot-era> (murojaat sanasi: 05.05.2026).

7 PortaOne Blog. 5G and IoT in Telecommunications. — URL: <https://blog.portaone.com/5g-and-iot-in-telecommunications> (murojaat sanasi: 05.05.2026).

8 Reliance Industries Limited. Rasmiy ma'lumotlar. — URL: <https://www.jio.com> (murojaat sanasi: 05.05.2026).

Shu bilan birga, Bharti Airtel Limited va Google Cloud kompaniyalari hamkorlikda “5G Cloud-RAN” texnologiyasini joriy etish hamda sun’iy yo’ldosh asosidagi internet xizmatlarini rivojlantirish bo’yicha kelishuvga erishgan⁹. Bunday tashabbuslar nafaqat yuqori tezlikdagi aloqa xizmatlarini taqdim etishga, balki operatorlarning moliyaviy modellarini diversifikatsiya qilishga ham xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, GSMA Intelligence ma’lumotlariga ko’ra, telekommunikatsiya sohasi 5G, IoT, sun’iy intellekt va raqamli xizmatlarning o’zaro integratsiyasi asosida global raqamli ekotizimni shakllantirmoqda¹⁰. Bu esa operatorlardan nafaqat tarmoq xizmatlarini ko’rsatishni, balki ma’lumotlarni tahlil qilish, tarmoq samaradorligini oshirish hamda yangi mahsulot va xizmatlarni joriy etish kabi keng qamrovli funksiyalarni bajarishni talab etadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, shuni ta’kidlash lozimki, jahonda telekommunikatsiya texnologiyalari transformatsiyasi oddiy texnologik o’zgarishdan ko’ra murakkab iqtisodiy, texnologik va ijtimoiy jarayon bo’lib, u global telekommunikatsiya bozorining texnologiya, biznes-model va xizmat sifati jihatidan tizimli o’zgarishiga olib kelmoqda.

Yuqorida ta’kidlanganidek, Hindistonda “Reliance Jio” 2016–yilda to’liq IP-asosidagi 4G tarmog’ini ishga tushirib, ovozga asoslangan daromad modelidan ma’lumot (data) markazlashgan modelga o’tdi. Ushbu jarayon soha bozorida raqobat muhitining tubdan o’zgarishiga olib keldi.

Ma’lumot o’rnida, “ovozga asoslangan daromad modeli” — bu an’anaviy telekommunikatsiya modeli bo’lib, unda operator daromadining asosiy qismi qo’ng’iroqlar (voice calls), SMS xizmatlari va xalqaro telefon aloqasi hisobidan shakllanadi. Ya’ni, daromad formulasi quyidagicha ifodalanadi:

qo’ng’iroq daqiqalari × tarif = asosiy tushum

Mazkur model asosan 2G va 3G tarmoqlarida ustuvor ahamiyat kasb etgan.

“Ma’lumot (data) markazlashgan model”da esa daromadning asosiy qismi internet trafigi, mobil ma’lumot paketlari, video aloqa, onlayn platformalar, bulut (“cloud”) texnologiyalari va boshqa raqamli xizmatlar hisobidan shakllanadi. Ya’ni, daromad formulasi quyidagicha o’zgaradi:

Internet trafigi × ma’lumot paketi × raqamli xizmatlar = asosiy tushum

1-jadval. Ovozga asoslangan daromad va ma’lumot (data) markazlashgan modellarining farqli jihatlari¹¹

Ovozga asoslangan model	Ma’lumot (data) markazlashgan model
Daqiqaga asoslangan	Gigabaytga asoslangan
Ovoz asosiy	Internet asosiy
Qisqa xizmat sikli	Doimiy raqamli foydalanish
Past qo’shimcha qiymat	Yuqori qo’shimcha qiymat

Bundan kelib chiqadiki, telekommunikatsiya bozorida daromad tarkibining “ovozga asoslangan” modeldan “ma’lumot (data) markazlashgan” modelga o’tishi oddiy texnologik yangilanish emas, balki biznes-model transformatsiyasi hisoblanadi. Ushbu o’zgarish kompaniyaning moliyaviy barqarorligini shakllantiruvchi asosiy omillarni qayta taqsimlaydi.

“Zero” (ya’ni, asosiy jihatdan), ovozga asoslangan modelda an’anaviy telekommunikatsiya daromadi quyidagi funksional bog’liqlikka ega:

$$R_v = P_v \cdot Q_v \quad (1)$$

bu yerda:

- ovozli xizmatlardan olingan daromad;
- bir daqiqa uchun tarif;
- qo’ng’iroq daqiqalari hajmi.

Mazkur modelda daromadlarning o’sish imkoniyati cheklangan, chunki:

- qo’ng’iroq hajmi vaqt va fiziologik omillar bilan cheklanadi;
- WhatsApp, Telegram, Skype kabi OTT xizmatlari ovozli trafikni qisqartiradi;
- narx bo’yicha raqobat marjani pasaytiradi.

Natijada uzoq muddatda daromatlarda turg’unlik yoki pasayish tendensiyasi kuzatiladi.

Ma’lumot (data) markazlashgan modelda esa daromadlar quyidagicha shakllanadi:

9 Google Cloud hamda Bharti Airtel Limited hamkorligi bo’yicha ma’lumotlar. — URL: <https://cloud.google.com/find-a-partner/partner/airtel-digital-limited> (murojaat sanasi: 05.05.2026).

10 GSMA Intelligence. Rasmiy sayt. — URL: <https://www.gsmainelligence.com/> (murojaat sanasi: 05.05.2026).

11 Manbalar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

$$\frac{dR_v}{dt} \rightarrow 0 \quad \text{yoki} \quad \frac{dR_v}{dt} < 0$$

Ya'ni, ovozi xizmatlardan olingan daromadlar bo'yicha turg'unlik yoki pasayish tendensiyasi kuzatiladi. Ma'lumot (data) markazlashgan modelida esa daromadlar quyidagicha shakllanadi:

$$R_d = P_d \cdot T_d + S \quad (2)$$

bu yerda, R_d – ma'lumotli (data) xizmatlardan olingan daromadlar,

P_d – ma'lumot paketi narxi,

T_d – trafik hajmi (GB, ...),

S – qo'shimcha raqamli xizmatlar (cloud, IPTV, platformalar).

“Data” xizmatlarida trafik hajmi eksponensial o'sish xususiyatiga ega:

$$T_d = T_0 e^{gt} \quad (3)$$

bu yerda, g – internet iste'moli o'sish koeffitsiyenti.

Shu sababli:

$$\frac{dR_d}{dt} > 0$$

bo'lib, daromad dinamikasi uzoq muddatda yuqori o'sish sur'atiga erishadi.

Marjinallik farqini taqqoslash uchun odatda foyda ko'rsatkichidan foydalaniladi. Chunki, odatda tannarxdan boshqa xarajatlar xar xil bo'ladi. Ma'lumki, foyda daromad va xarajatlarning farqi sifatida shakllanadi:

$$\Pi = R - C \quad (4)$$

Ovozga asoslangan daromad modelida xarajatlar tarmoq infratuzilmasiga yuqori bog'liq bo'lib, bunda marja past bo'ladi:

$$M_v = \frac{\Pi_v}{R_v} \quad (5)$$

Ma'lumot (data) markazlashgan modelda esa bir marta yaratilgan infratuzilma asosida ko'plab xizmatlarni ko'rsatish imkoniyati mavjud bo'lgani sababli, ushbu modelda marjinallik darajasi yuqoriroq bo'ladi. Bu esa kompaniyalar uchun diversifikatsiya imkoniyatlarini kengaytiradi.

Diversifikatsiya samarasi — bu kompaniyaning daromad manbalari va faoliyat yo'nalishlarini kengaytirish orqali umumiy risklarni kamaytirish hamda moliyaviy barqarorlikni oshirishga xizmat qiluvchi muhim omildir.

$$M_d > M_v$$

Albatta, yuqori marjinallik darajasi diversifikatsiya imkoniyatlarini kengaytiradi. Diversifikatsiya samarasi — kompaniyaning daromad manbalari yoki faoliyat yo'nalishlarini kengaytirish orqali umumiy riskni kamaytirish va moliyaviy barqarorlikni oshirish natijasidir.

Nazariy jihatdan agar kompaniya faqat bitta daromad manbayiga tayanadigan bo'lsa:

$$\sum R = R_1$$

unda barcha risklar shu manba bilan bog'liq bo'ladi.

Agar kompaniya bir nechta manbaga ega bo'lsa:

$$\sum R = R_1, R_2, \dots, R_n$$

unda bir manba pasayishi boshqasi bilan kompensatsiya qilinishi mumkin.

Shu nuqtayi nazardan, ovozga asoslangan daromad modelida daromad manbai cheklangan:

$$D_v = \{\text{voice, SMS}\}$$

Ma'lumot (data) markazlashgan modelida esa:

$$D_v = \{\text{internet, IPTV, cloud, data-center, IoT, fintech, platformalar}\}$$

Daromad portfelining diversifikatsiya indeksi (Shannon Entropy Index) quyidagicha ifodalanadi:

$$H = - \sum p_i \ln p_i \quad (6)$$

bu yerda, H – diversifikatsiya darajasi (indeks),

p_i – i-manba daromadining jami daromaddagi ulushi,

\ln – natural logarifm.

$$p_i = \frac{R_i}{\sum_{n=1}^j R} \quad (7)$$

bu yerda, n – daromad manbalari soni.

H – diversifikatsiya darajasi (indeks) daromad portfeli qanchalik bir xil taqsimlanganini ko'rsatadi.

Agar daromad faqat bitta manbadan kelsa:

$$p_i = 1, \quad \ln(1) = 0$$

$$H = 0$$

Ya'ni, diversifikatsiya yo'q.

Agar daromad barcha manbalar o'rtasida teng taqsimlangan bo'lsa:

$$p_i = \frac{1}{n}$$

$$H = \ln(n)$$

Demak, diversifikatsiya mavjud (maksimal).

Agar H past bo'lsa, u holda daromad konsentratsiyalashgan (risk yuqori), aksincha H yuqori bo'lsa, unda daromad taqsimlangan (risk past) deb, baholanadi.

Yuqoridagi diversifikatsiya indeks (H) bo'yicha "O'zbektelekom" AK daromadining diversifikatsiya darajasini baholadi.

"O'zbektelekom" AK ma'lumotlariga ko'ra, kompaniyaning daromadlari manbalari ($n = 11$) bo'lib, diversifikatsiya indeks ($H = 1,396$) teng bo'ldi.

$$H \ln(\max)$$

Normallashtirilgan indeks:

$$H_{norm} = \frac{H}{\ln(n)} = \frac{1,396}{2,398} = 0,582$$

Normallashtirilgan indeks qiymati ham hisoblab chiqildi. Tahlillar natijasiga ko'ra, "O'zbektelekom" AK daromad portfeli o'rtacha darajada diversifikatsiyalashgan. Bu holat daromadlarning to'liq bir manbaga bog'lanib qolmaganini ko'rsatadi, biroq asosiy tushumlar hanuzgacha uchta yirik manba hisobiga shakllanmoqda:

- mobil aloqa xizmatlari;
- internet va ma'lumot uzatish xizmatlari;
- xalqaro operatorlar bilan hisob-kitoblar.

Demak, kompaniyada diversifikatsiya mavjud, ammo moliyaviy barqarorlikni yanada mustahkamlash nuqtayi nazaridan daromad portfelini qo'shimcha muvozanatlashtirish (masalan, data center, cloud xizmatlar va korporativ xizmatlar ulushini oshirish orqali) risk darajasini yanada pasaytiradi.

2014–2024–yillar davomida kompaniya daromadlari tarkibi tahlil qilinganda quyidagi asosiy tendensiyalar kuzatildi:

1. mobil aloqa xizmatlari daromadlari barqaror o'sgan, biroq o'sish sur'ati ma'lum bosqichdan so'ng sekinlashgan;
2. ma'lumotlar uzatish va internet xizmatlari daromadlari tezlashgan o'sish dinamikasiga ega bo'lgan;
3. data center va boshqa raqamli xizmatlar ulushi bosqichma-bosqich ortib bormoqda.

Tahlillarga ko'ra, 2024–yilda "O'zbektelekom" AKning jami daromadlari 8884,1 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2023–yilda 7748,5 mlrd so'mni tashkil etgan. Shunga mos ravishda, daromadlarning qo'shimcha o'sishi 1135,6 mlrd so'mni tashkil etgan. Bunda asosiy ulush ma'lumotlar uzatish va internet xizmatlaridan olingan daromadlar, mobil aloqa xizmatlari hamda xalqaro operatorlar daromadlari hissasiga to'g'ri keladi (2-jadval).

2-jadval. "O'zbektelekom" AK daromadlari tarkibi, mlrd so'm¹²

№	Ko'rsatkichlar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Jami daromadlar	1734,8	2041,0	2401,1	2824,9	3323,4	3909,8	4599,8	5686,3	6126,0	7748,5	8884,1
I	Asosiy faoliyat bo'yicha jami daromadlar	1658,6	1951,3	2295,7	2700,8	3177,4	3738,1	4397,8	5429,9	5918,3	7748,5	8884,1
1	Xalqaro operatorlardan olingan daromad	507,7	597,3	702,7	826,7	972,6	1144,3	1346,2	1415,9	1466,3	-	-
2	Kanallar ijarasi bo'yicha daromadlar	112,5	132,3	155,7	183,1	215,5	253,5	298,2	251,8	235,1	-	-
3	Xalqaro va shaharlararo telefon aloqasi xizmatlaridan olingan daromad	13,9	16,4	19,2	22,6	26,6	31,3	36,9	42,7	36,9	-	-
4	Mahalliy telefon aloqasi bo'yicha daromad	39,4	46,4	54,6	64,2	75,5	88,8	104,5	89,9	80,9	-	-
5	Ma'lumotlar uzatish va internet xizmatlaridan olingan daromad	320,5	377,1	443,7	522,0	614,1	722,4	849,9	1311,5	1633,3	-	-
6	Mobil aloqa xizmatlari daromadlari	642,9	756,4	889,9	1046,9	1231,6	1449,0	1704,7	2155,7	2317,7	-	-
7	Data-center xizmatlari daromadlari	1,8	2,1	2,5	2,9	3,4	4,0	4,8	9,8	12,4	-	-
8	Call-markazning intellektual xizmatlari bo'yicha daromadlar	4,4	5,1	6,0	7,1	8,4	9,8	11,6	11,8	11,7	-	-
9	Telegraf xizmatlari daromadlari	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,4	-	-
10	Tovarlarni sotishdan olingan daromadlar	1,4	1,7	2,0	2,4	2,8	3,3	3,8	27,9	4,2	-	-
11	Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari	13,8	16,2	19,1	22,4	26,4	31,1	36,6	112,1	119,5	-	-
II	Asosiy faoliyatdan boshqa daromadlar	29,0	34,1	40,1	47,2	55,5	65,3	76,9	59,8	54,4	-	-
III	Moliyaviy faoliyat daromadlari	47,2	55,5	65,3	76,9	90,4	106,4	125,2	196,7	153,3	996,0	16,4

2014–2024–yillar bo'yicha daromad dinamikasi tahliliga ko'ra, kompaniya daromadlari hajmi 2014–yilda 1544,9 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024–yilga kelib mazkur ko'rsatkich 8884,1 mlrd so'mga yetgan. Jami sof tushumning o'sish koeffitsiyenti:

$$G = \frac{8884,1}{1734,8} = 5,12$$

Bu esa mazkur 10 yillik davrda kompaniya daromadlarining 5,12 martaga (512 %) real o'sganligini ko'rsatadi.

Ma'lumki, iqtisodiy o'sish quyidagi tartibda (ko'rinishda) amalga oshadi:

$$V_t = V_0(1 + g)^n \quad (8)$$

Shu bois, 2014–2024–yillar mobaynida "O'zbektelekom" AKning asosiy faoliyat bo'yicha jami daromadlarining o'rtacha yillik o'sish sur'ati (CAGR) ushbu ko'rsatkichning geometrik o'rtacha o'sish sur'ati orqali ifodalanadi:

$$CAGR = \left(\frac{V_t}{V_0}\right)^{\frac{1}{n}} - 1 = \left(\frac{8884,1}{1658,6}\right)^{\frac{1}{10}} - 1 = 0,1826$$

$$CAGR = 18,3\%$$

Demak, 2014–2024–yillar mobaynida "O'zbektelekom" AKning asosiy faoliyat bo'yicha jami daromadlari o'rtacha yillik 18,3 % sur'atda o'sgan. Bu esa yuqori va barqaror o'sish tendensiyasi bo'lib, kompaniyaning moliyaviy dinamikasi investitsion jihatdan jozibador ekanligini ko'rsatadi.

Biroq, mazkur tahlilda inflyatsiya omilini ham inobatga olish zarur. World Bankning CEIC ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 2024–yilda inflyatsiya darajasi (yillik o'zgarish) 9,628 % ni tashkil etgan¹³. Ushbu ko'rsatkich iste'mol narxlar indeksi (CPI) asosida shakllanib, iqtisodiyotdagi umumiy narxlar darajasining o'zgarishini aks ettiradi.

Yuqorida qayd etilganidek, 2014–2024–yillarda "O'zbektelekom" AKning asosiy faoliyat bo'yicha jami daromadlarining o'rtacha yillik nominal CAGR ko'rsatkichi 18,3 % ni tashkil etgan. Inflyatsiya darajasi (9,6 %) hisobga olingan holda real CAGR qiymati quyidagicha aniqlanadi:

¹² "O'zbektelekom" AK moliyaviy hisobotlari asosida tuzilgan.

¹³ World Bank va CEIC ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 2024–yilda inflyatsiya darajasi 9,628 % ni tashkil etgan

$$CAGR_{real} = \frac{1 + CAGR}{1 + i} - 1 = \frac{1,183}{1,0963} - 1 \approx 7,9$$

Baholash natijalariga ko'ra, nominal CAGR = 18,3 % kompaniya daromadlarining pul ifodasidagi o'sishini ko'rsatadi. Biroq iqtisodiyotda narxlar darajasining oshishi inflyatsiya orqali namoyon bo'lishi sababli, real o'sish darajasi 7,9 % ni tashkil etadi.

Bu esa shuni anglatadiki, "O'zbektelekom" AKning asosiy faoliyat bo'yicha jami daromadlari iqtisodiyotdagi umumiy narxlar darajasidan tezroq o'sgan, ya'ni kompaniya real moliyaviy o'sishga erishgan. Natijada kompaniyaning moliyaviy holati barqaror deb baholanadi. Mazkur ijobiy dinamika, asosan, soha infratuzilmasining rivojlanishi, xizmatlar diversifikatsiyasi hamda raqamli xizmatlarga keng ko'lamda o'tish jarayonlari bilan izohlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, 2014–2020–yillar "marjinal stagnatsiya" bosqichi, 2021–2022–yillar "transformatsiya davri" hamda 2023–2024–yillar "yuqori rentabellik fazasi" sifatida tavsiflanadi. Shu bilan birga, 2023–2024–yillardagi yuqori rentabellik ko'rsatkichlari kompaniya moliyaviy barqarorligining sezilarli darajada yaxshilanganini ko'rsatadi. Mazkur dinamikadagi tezlashuv kelgusida rivojlanish jarayonlarining yanada faol davom etish ehtimolini anglatadi. Shu bois, barqaror o'sishni ta'minlash maqsadida daromad manbalarini yanada diversifikatsiya qilish, moliyaviy leverajni (jami majburiyatlar / o'z kapitali) nazorat ostida ushlab turish hamda operatsion xarajatlarni optimal darajada boshqarish strategik jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. World Bank. Digital Development Report: Telecommunications Sector Overview. — Washington, D.C.
2. OECD. Broadband and Telecommunications Outlook. — Paris: OECD Publishing.
3. Manuel Castells. The Rise of the Network Society. — Wiley-Blackwell, 2010. — Axborot jamiyati va raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslari.
4. Michael Porter. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. — Free Press, 1985.
5. Suyunov S. Digital Transformation and Its Impact on Telecommunications // International Journal of Artificial Intelligence. — 2025. — Vol. 1, No. 5. — Pp. 508–511.
6. Fujitsu. 5G Business of the IoT Era. — URL: <https://global.fujitsu/en-global/about/vision/leadership-challenges/21-5g-business-of-the-iot-era> (murojaat sanasi: 05.05.2026).
7. PortaOne Blog. 5G and IoT in Telecommunications. — URL: <https://blog.portaone.com/5g-and-iot-in-telecommunications> (murojaat sanasi: 05.05.2026).
8. Reliance Industries Limited. Rasmiy ma'lumotlar. — URL: <https://www.jio.com> (murojaat sanasi: 05.05.2026).
9. Google Cloud hamda Bharti Airtel Limited hamkorligi bo'yicha ma'lumotlar. — URL: <https://cloud.google.com/find-a-partner/partner/airtel-digital-limited> (murojaat sanasi: 05.05.2026).
10. GSMA Intelligence. Rasmiy sayt. — URL: <https://www.gsmainelligence.com/> (murojaat sanasi: 05.05.2026).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
